

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1748

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1748.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année bissextile MDCCXLVIII [...]*, A Paris : Chez La veuve D'Houry, Imprimeur ; Et Le Breton petit-fils D'Houry, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe, au St-Esprit. Avec Approbation & Privilège du Roy. 1748, p. 340-341.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/almanachroyal1748sain/page/340/mode/1up>>.

Organigramme

Fonction en 1748	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde de la bibliothèque	M. L'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde de la bibliothèque	M. Melot	Anicet Melot (1697-1759)
Garde des Planches gravées et estampes	M. de la Croix	Joseph de La Croix

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. Bernard	Pierre-Joseph Gentil-Bernard (1708-1775)
Secrétaire	M. Lefebvre	
Trésorier	M. de la Cour	
Interprète pour les langues orientales [turque et arabe]	M. Petis de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues orientales [turque et arabe]	M. Otter	Jean Otter (1707-1748)
Interprète pour les langues orientales [turque et persane]	M. Armain	Pierre Armain
Interprète pour les langues orientales	M. Ascari	Joseph Ascari
Interprète pour les langues orientales [chinoise, tartare, indienne, etc.]	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)

Pour la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. De Crebillon	Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. Duclos	Charles Pinot-Duclos (1704-1772)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le 1er rang entre toutes les Bibliothèques, soit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux affemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M Bignon, sont attachés à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

Bibliothécaire.

1743 M. Bignon, Maître des Requêtes, de l'Académie Française, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.

Garde des Médailles & Antiques.

M. de Boze, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre.

Gardes de la Bibliothèque.

Mrs L'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Melot, de l'Académie Française des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. de la Croix, à la Bibliothèque.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Verfailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour.

M. Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à Verfailles.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. Bernard, Secrétaire Général des Dragons, rue neuve des petits Champs, à l'Hôtel Mazarin.

Secrétaire.

M. Lefebvre, à la Bibliothèque.

Trésorier.

M. de la Cour, rue Colbert.

Interprètes pour les Langues Orientales.

Mrs { Petis de la Croix, rue de } Professeurs Royaux en Arabe.
Condé.

Otter, rue Colbert.

Armain, à Constantinople.

Alcari, rue des vieux
Augustins.

Fourmont, } rue des Français-Bourgeois S.
Michel.

Le Roux des Hauterayes,

De Guigue [sic],

Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, & Suédoise.

M. Winflow, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences, Cloître S. Benoît.

Interprète pour les Langues Ecclésiastique, Ruffe, & Polonoise.

M. l'Abbé Girard, de l'Académie Française, rue de la Sourdière.

Pour la recherche des Livres d'Histoire.

M. l'Abbé Alary, de l'Académie Française, rue Caffette, F.S.G

Pour la recherche des Livres de Belles-Lettres.

Mrs Danchet, de l'Académie Française, rue St Honoré, vis-à-vis la rue
{ Traverfine.

De Crebillon, de l'Académie Française, rue des douze Portes, au
Marais, près la rue S[aint]. Louis.

Duclos, de l'Académie Française, & de celle des Inscript. &
Belles-Lettres, rue de Beaune, Faub[ourg]. S[aint]. Germ[ain]. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1748 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 8 avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1748>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>